

SIMMENTAL ZOTIGA MANSUB BIRINCHI MARTA TUQQAN SIGIRLAR ELINING MORFOLOGIK VA FUNKSIONAL XUSUSIYATLARI

¹Asraev Usman Nasirovich, ²Erdanova Guzal Mirulugovna

¹Toshkent davlat agrar universitet Umumiy zootexniya va veterinariya kafedrasida katta o‘qituvchi, qishloq xo‘jalik fanlari bo‘yicha falsafa doktori, ²Toshkent davlat agrar universitet Umumiy zootexniya va veterinariya assistenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14899565>

Annotatsiya. Sog‘in sigirlarni elinining eksterer tuzilishi sut mahsuldorligini yuqori bo‘lishini taminlaydi. Tanalarni morfologik va funksional xususiyatlarini o‘rganish mahsuldorligini oshirish maqsadida amalga oshiriladigan ishlarini yanada samaraliroq tashkil etish imkonini beradi. Tanalarni erta yoshdan to‘la qiymatli oziqlantirishni 20-30 % oshirish, pnevmomassaj uskunasiidan foydalanish, ularning yelinini rivojlanishi va sut mahsuldorligining oshishiga erishiladi.

Kalit so‘zlar: tana, sigir, zot, eksterer, jinsiy etilish, sut, yog‘dorlik, oqsil, senaj, silos, ratsion.

Аннотация. "Строение вымени коров с высокопродуктивной молочностью способствует увеличению удоев. Изучение морфологических и функциональных особенностей животных позволяет более эффективно организовывать работу по повышению продуктивности. Для увеличения молочной продуктивности было достигнуто улучшение развития вымени и удоев с использованием полнотсенного кормления с раннего возраста на 20-30 % и применением пневмомассажного оборудования.

Abstract. "The structure of the udder in cows with high milk productivity contributes to increased milk yield. Studying the morphological and functional features of the animals allows for more efficient organization of work aimed at increasing productivity. To increase milk productivity, improvements in udder development and milk yield were achieved through proper feeding from an early age by 20-30% and the use of pneumatic massage equipment.

Ключевые слова: тело, корова, порода, экстерер, половое созревание, молоко, жирность, белок, сенаж, силос, рацион.

Keywords: body, cow, breed, exterior, sexual maturity, milk, fatness, protein, silage, silage, ration.

Mavzuning dolzarbligi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2015 yil 29 dekabrda PQ 2460-son «2016-2020 yillarda qishloq xo‘jaligini yanada isloh qilish va rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida» va 2021 yil 3 martdagi PQ-5017-son «Chorvachilik tarmoqlarini davlat tomonidan yanada qo‘llab-quvvatlashga doir. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 1 maydagi “Chorvachilik tarmog‘ini boshqarish tizimini takomillashtirish chora tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-2939-son qarorida, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Davlat veterinariya xizmati tizimini yanada takomillashtirish chora tadbirlari to‘g‘risida”gi 2019 yil 25 oktabrdagi 361-son qarorida hamda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-son Farmonida “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”.

Sutchilik qoramolchiligida podaning mahsuldorligi va mahsulot ishlab chiqarish hajmlarining o'sishiga juda ko'p omillar ta'sir ko'rsatadi. Hayvonlarni oziqlantirish va saqlash bilan bir qatorda sog'in sigirlarni elinining eksterer tuzilishi sut mahsuldorligini yuqori bo'lishini taminlaydi. Tanalarni morfologik va funksional xususiyatlarini o'rganish mahsuldorligini oshirish maqsadida amalga oshiriladigan ishlarini yanada samaraliroq tashkil etish imkonini beradi. Tanalarni erta yoshdan to'la qiymatli oziqlantirishni 20-30 % oshirish, pnevmomassaj uskunasiidan foydalanish, ularning elinini rivojlanishi va sut mahsuldorligining oshishiga erishiladi.

Qoramollarni to'laqiymatli va muvozanatlashtirilgan ratsion asosida boqish ularni tug'ish va laktatsiyaga tayyorlashda asosiy omil bo'lib hisoblanadi. A.S.Vsyakix, V.P.Fyodorovlar (1988) bergan ma'lumotlarga ko'ra qoramollarni tug'ishga tayyorlashda umumiy hajmi o'rtacha 1 boshga 1 kunda 9,5-10,0 ozuqa birligiga muvozanatlashtirilgan, to'laqiymatli oziqlantirishni tashkil etishga katta ahamiyat berish lozim. Bu miqdor nafaqat homila va o'zini rivojlanishi uchun, balki, tanada laktatsiya davri uchun organizmda zarur zahira to'planishi uchun ham etarlidir. To'laqiymatli oziqlantirish sutni ko'paytirish tadbirining muvaffaqiyati uchun hal etuvchi ahamiyatga ega bo'lib, homilaning o'sish va rivojlanishi, keyingi davrlarda ko'payish xususiyatlari, hamda sut mahsuldorligini yuqori darajada bo'lishi muvozanatlashtirilgan to'laqiymatli oziqlantirishga bevosita bog'liq.

Bug'ozlik muddati oshib borishi bilan elin bezlari jadal rivojlanib boradi. 6 oylikdan 8 oylik bo'g'ozlik davriga qadar tajriba guruh qoramollarining elin aylanasi 71,1%, kengligi 37,2%, uzunligi 53,6%, oldingi bo'laklar chuqurligi 64,1%, orqa bo'laklar chuqurligi 68,9%-ga o'sgan. Bunda guruhlar o'rtasida deyarli farq kuzatilmadi. Fikrimizcha, bu qoramollarni bo'g'ozlik davrida tug'ishga tayyorlash shart-sharoitlari bir xilda ekanligiga bog'liqdir.

Bizning ilmiy ishimizda tajribadagi sigirlarni elin shaklini sut mahsuldorligiga ham bog'liqligini o'rgandik va ushbu ma'lumotlar 3.8.1.jadvalda keltirilgan.

Jadval ma'lumotlaridan ma'lum bo'ldiki, tajriba guruhidagi kosasimon elin shakliga mansub sigirlarda laktatsiya davomida bergan sut miqdori 4344 kg.ni tashkil etib, dumaloq elin shaklidagilarga nisbatan 643 kg (17,4 %) yuqori bo'lgan ($R > 0,999$). Ushbu ko'rsatkichlar nazorat guruhidagilarda ham 3790, 588 (18,3 %) tegishli ravishda yuqori bo'lgan. Yelin o'lchamlari o'lchanganda kosasimon elin shakliga mansub tajriba guruhidagi sigirlarda dumaloq elin shakliga mansub tengdoshlariga nisbatan elin eni 2,1 sm (8,3 %), elin uzunligi 8,4 sm (29,7 %), elin aylanasi 9,8 sm (9,0 %), elin chuqurligi 2,6 sm (10,3 %), so'rg'ichlar uzunligi 0,19 sm (2,6 %) va so'rg'ichlar diametri 0,08 sm (3,5 %) yuqori bo'ldi. Ushbu ko'rsatkichlar nazorat guruhidagi sigirlarda ham kuzatildi va tegishli ravishda 1,6 sm (6,8 %), 5,1 sm (20,3 %), 2,6 sm (2,5 %), 1,6 sm (6,6 %), 0,21 sm (3,1 %) va 0,07 sm (3,2 %) yuqori bo'ldi. Demak, sigirlar tanlanganda elin shakliga qarab tanlansa sut mahsuldorligini 17-18 %-ga yuqori bo'lishini ta'minlash mumkin.

Shunday qilib, tadqiqotlar natijasida olingan ma'lumotlarga asoslanib xulosa qilish mumkinki, bo'g'ozlikning ikkinchi yarmidan pnevmomassajdan foydalanish elinning chetki o'lchamlari bo'yicha o'sishiga va morfofunksional belgilarining rivojiga hamda keyinchalik funksional xususiyatlariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Qoramollarni laktatsiyaga tayyorlash jarayonida elinni pnevmomassajdan foydalanib uqalash davomida birinchi marta tug'ayotgan sigirlar elinini morfologik va funksional xususiyatlari tadbiq etildi. Laktatsiyaning 2-3 oylarida o'tkazilgan tadqiqotlarimiz natijasida aniqlandiki, maqsadga muvofiq kosasimon shakldagi elinga ega sigirlarning eng ko'p soni tajriba

guruhida 12 bosh (80,0 %), nazorat guruhida 11 bosh (73,3 %), dumaloq shakldagi elinli sigirlar esa mos ravishda 20 % va 26,7 %-ni tashkil etdi.

3.8.1-jadval ma'lumotlarni tahlilidan shuni ko'rish mumkinki, elinning nisbiy kattaligi bo'yicha kosasimon elinli sigirlar bir oz ustunlikka ega bo'ldilar. Yelining asosiy o'lchamlari bo'yicha tajriba guruhi sigirlari nazorat guruhidan ustunlik qilgan. Shuni ta'kidlab o'tish kerakki, olingan ma'lumotlar qoramollarni laktatsiyaga tayyorlashning roli katta ekanligini tasdiqlaydi. Hayvonlar elinini faqatgina morfologik belgilariga ko'ra baholash ularni mashina yordamida sog'ishga yaroqliligi haqida to'liq ma'lumot bermaydi. Shu sababali elinning morfologik belgilariga ko'ra baholash bilan bir vaqtda uning funksional xususiyatlarini ham baholash lozim.

Tajribadagi sigirlarning elni o'Ichamlarini sut mahsuldorligi bilan bog'liqligi, sm (X±Sx)

Guruhlar	Bosh soni	305 kunlik sog'im davri mobaynida sut miqdori, kg	305 kunda o'rtacha kunlik sut miqdori, kg	Yelin va so'rg'ichlar o'Ichamlari						
				Yelin eni	Yelin uzunligi	Yelin aylanasi	Yelin chuqurligi	So'rg'ichl ar uzunligi	So'rg'ichl ar diametri	
Kosasiimon										
I-tajriba	12	4344±133,6	14,24±0,49	27,2±0,49	36,6±0,76	118,2±1,47	27,8±0,55	7,31±0,21	2,31±0,71	
II-nazorat	11	3850±121,7	12,66±0,37	24,8±0,57	30,2±0,84	107,7±1,52	25,7±0,61	6,92±0,19	2,21±0,84	
Dumaloq										
I-tajriba	3	4092±141,2	13,42±0,31	25,1±0,54	28,2±0,81	108,4±1,54	25,2±0,62	7,12±0,23	2,23±0,65	
II-nazorat	4	3590,4±131,2	11,77±0,29	23,2±0,41	25,1±0,71	105,1±1,48	24,1±0,63	6,71±0,15	2,14±0,75	
O'rtacha										
I-tajriba	15	4218±137,3	13,83±0,47	26,8±0,51	34,9±0,79	116,2±1,51	27,3±0,59	7,27±0,22	2,29±0,68	
II-nazorat	15	3720,28±126,7	12,20±0,34	24,4±0,48	29,7±0,81	106,8±1,50	25,2±0,61	6,86±0,17	2,19±0,81	

Bizning tadqiqotlarimizda laktatsiya davomidagi eng ko‘p sog‘im miqdori tajriba guruh hayvonlarida (3.8.1-jadval) nazorat sog‘im kunida kosasimon elinli sigirlarda 24,1 kg, nazorat guruhi qoramollarida 19,6 kg ($R>0,95$)-ni tashkil etib, sut berish tezligi tajriba guruhida 4,3% yuqori qo‘rsatkichlarni qayd etdi, ular o‘rtasidagi farq statistik barqarorlikka ega emas.

Qoramollarni to‘la qiymatli oziqlantirish ishlari ularni faol motsion (yayratish) bilan uyg‘unlikda olib borilishi lozim. Chunki, bu muhim chora moddalar almashinuvining jadalligini oshiradi, ko‘payish xususiyatlarini yaxshilaydi va sog‘lig‘ini mustahkamlaydi. Tajribalar davomida barcha guruhlardagi birinchi tuqqan sigirlar har kuni 2-3 km faol motsion qildirildi.

Qoramollarni sut mahsuldorligini yuqori bo‘lishini ta‘minlash maqsadida tug‘ishga va laktatsiyaga tayyorlashda to‘laqiymatli oziqlantirishdan keyingi asosiy choralardan biri bu elinni uqalashdir. Bizning tajribalarimizda elinni uqalash ishlari sog‘in bo‘limida, sigirlarni sutini ko‘paytirish tadbirlari o‘tkaziladigan joyda, kuniga 3 marta tasdiqlangan kun tartibi asosida: ertalab, tushda va kechqurun, asosiy podadagi sigirlarni sog‘ish paytida har bir ni 5-6 daqiqa davomida uqalash orqali amalga oshirildi. Uqalash qoramollarning tug‘ishiga 15-20 kun qolganda to‘xtatildi.

Birinchi 5 kun davomida uqalovchi-operatorlar sog‘im vaqtida, qoramollarni elinining teri qatlamlarini qo‘lda, 5-6 daqiqa davomida, quruq usulda uqaladilar. Keyingi kunlarda quruq uqalash 40-50 haroratdagi iliq suv bilan ho‘llangan doka bilan 35-40 soniya davomida yumshatish bilan almashtirildi. Qoramollar qo‘lga anchagina o‘rganib qolishgandan keyingi o‘n birinchi kunlardan boshlab iliq latta bilan artish va pnevmomassaj apparati bilan uqalashga o‘tildi.

Pnevmomassajning yaxshilovchi ta‘siri bilan bir vaqtda qoramollarda sigirxona sharoitiga ko‘nikish ijobiy refleks hosil qildi. Hayvonlar asta-sekin sut sog‘uvchi va uqalovchilarga hamda sog‘ish apparatining shovqiniga ko‘nikib bordilar. Qoramollarning elinini uqalash samaradorligi birinchi tug‘ayotgan –sigirlarni sutini ko‘paytirish tadbirlarini to‘g‘ri tashkil etishga bog‘liq. Chunki, tug‘ishdan keyin ham sut bezlari va elinning laktogen funksiyasining shakllanishi jadal davom etadi. Bizning tajribalarimizdagi sigirlar tuqqandan keyin 10-12 kun davomida tug‘ruq bo‘limida saqlandi. 11-13 kunlarda esa ularni nazorat molxonaga ko‘chirilib, sutini ko‘paytirish tadbirlari boshlandi. Sigirlar kuniga uch marta mobil sog‘ish uskunasiida sog‘ildi. Birinchi laktatsiya jarayonida birinchi marta tuqqan sigirlarning sutini ko‘paytirish tadbiri natijasini o‘rganish maqsadida tuqqan vaqtdan boshlab bo‘naklangan (avanslashtirilgan) ratsion asosida oziqlantirib borildi. Bunda ozuqa ratsioniga qo‘shimcha ravishda 2,5 kg ozuqa birligi, asosan kuchli ozuqalar hisobiga qo‘shimcha ozuqa berib borildi. Qo‘shimcha ozuqa qo‘shish har o‘n kunlik nazorat sog‘imlari natijasiga ko‘ra tayinlanib, to sigirlar sutiga qo‘shimcha ozuqaga javoban qo‘shimcha sut qo‘shilib borishi to‘xtagunga qadar davom ettirildi.

XULOSA

1. Tanalarni erta yoshdan to‘la qiymatli muvozanalashtirilgan oziqlantirish ratsioni asosida boqish hamda oziqlantirish ratsionini tug‘ish yoshiga qadar 20-30 % oshirish orqali erta vazn olish va erta qochirish hamda erta qoramollarni tug‘ishga tayyorlashga erishildi. Natijada nazorat guruhidagi tengdoshlariga nisbatan 100 kunlik laktatsiya davomida sut mahsulotini nazorat guruhiga nisbatan 11,8 % oshishga olib keldi.

2. Oziqlantirish darajasini oshirish natijasida tajribadagi tanalar nazorat guruhiga nisbatan jadal o‘sdi. Sut ishlab chiqarish rentabelligi darajasi yuqori bo‘ldi va sut ishlab chiqarishning tannarxi pasaydi. Erta urug‘lantirilgan (15 oylik yoshida) g‘unajinlar o‘rtacha bir bosh hisobiga tajriba guruhida, nazorat guruhiga nisbatan 5660,2 ming so‘m ko‘proq daromad olishga erishildi.

G‘unajinlarni jadal o‘stirish iqtisodiy jihatdan samarador bo‘lib xo‘jalikga rentabellik darajasini (21,6 %) oshirishga olib keldi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha “Harakatlar strategiyasito‘g‘risida”gi PF-4947 farmoni. Toshkent. 2017.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «Shaxsiy yordamchi, dehqon va fermer xo‘jaliklarida chorva mollarini ko‘paytirishni rag‘batlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi PQ-308-sonli qarori. Toshkent. 2006 yil.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Chorvachilikni iqtisodiy islohatlarini chuqurlashtirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-2841 sonli qarori. Toshkent. 2017 yil.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha “Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-4947 qarori. Toshkent. 2017.
5. Akmalxonov Sh.A., Ashirov M.E. Qoramolchilikda naslchilik ishining vazifalari.//Zooveterinariya.-Toshkent,2009.-№ 10. -B. 35-37.
1. sohada ozuqa bazasini mustahkamlashning ustuvor vazifalari” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konfrensiya.-Toshkent. 2011. –B. 6-8.
6. Ashirov M.E., Soatov O‘., Ashirov B., Nasirdinov Yo. Turli genotipdagi shvis zotli sigirlarning sut mahsuldorligi. “Respublikada chorvachilikni rivojlantirish va sohada ozuqa bazasini mustahkamlashning ustuvor vazifalari” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konfrensiya.-Toshkent. 2011. –B. 6-8.
7. Ashirov M.E., Ibodullaeva A. Razdoy- zalog povysheniya produktivnosti korov. // Zootexniya. -Moskva, 2013.-№8. -S. 26.
8. Borisova, P.P. Molochnaya produktivnost korov simmentalskoy porody avstriyskoy seleksii v usloviyax Yakutii / P.P. Borisova, N.A. Nikolaeva // Zootexniya. – 2014. - №1. – S. 24-25.
9. Vostroilov L.V., Negreeva A.N., Skorkina I.A., Rodyukova Ye.V. Vliyanie urovnya kormleniya na rezultaty sovershenstvovaniya simmentalskogo skota.// Zootexniya. - Moskva, 2005. -№5.-S. 4-6.